

Kuşaklar Arası Feminist Estetik: Sinemasal Anlatılarda Toplumsal Cinsiyetin Görsel İnşası

Esra Açıkgöz

Uluslararası Af Örgütü

esra.acikgoz @amnesty.org.tr

<https://orcid.org/0009-0000-1491-3829>

Makale Başvuru Tarihi : 10.11.2025

Makale Kabul Tarihi : 15.12.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18051940

Meltem Güzel

Doçent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

meltem.guzel@iuc.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-1805-0490>

Hakan Alp

Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

hakan.alp@iuc.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-9696-8902>

Özet

Anahtar Kelimeler:

Toplumsal cinsiyet, Kuşak, Görsel kültür, Feminist film teorisi, Beden politikaları

Bu çalışma, Margaret Atwood'un *The Handmaid's Tale* eserinin 1990 tarihli sinema uyarlaması ve 2017–2024 yılları arasında yayımlanan dizi versiyonu ile George Miller'in 2015 yapımı *Mad Max: Fury Road* filmi üzerinden, görsel kültür bağlamında kuşak temelli toplumsal cinsiyet algılarındaki dönüşümü incelemektedir. Üç yapımın üretim tarihlerinin birbirine yakın olmasına karşın, temsil ettikleri kültürel kodlar ve toplumsal cinsiyet tartışmaları farklı ideolojik atmosferlerde karşılık bulduğu için kuşaklandırma, kronolojik değil, bu eserlerin yansıttıkları değerler ile hitap ettikleri izleyici kuşaklarının kültürel gereksinimleri doğrultusunda ele alınmıştır. Araştırmada, ataerkil tahakkümün distopik bir rejim altında görünür olduğu *The Handmaid's Tale* uyarlamaları ile kadın özgürleşmesinin eylemsel ve kolektif bir direniş üzerinden kodlandığı *Fury Road*; görsel detaylar, kamera stratejileri, karakter inşası ve beden politikaları ekseninde değerlendirilmiştir. Feminist film teorisi, toplumsal cinsiyet performativitesi ve görsel kültür kuramları aracılığıyla gerçekleştirilen bu analiz, söz konusu yapıtlar arasındaki tematik karşıtlıkların, farklı kuşakların toplumsal cinsiyet algılarındaki değişime nasıl ışık tuttuğunu ortaya koymaktadır.

Intergenerational Feminist Aesthetics: The Visual Construction Of Gender In Cinematic Narratives

Abstract

Keywords:

Gender, Generation, Visual culture, Feminist film theory, Body politics

This study examines the generational transformation of gender perceptions within the framework of visual culture by analyzing the 1990 film adaptation and the 2017–2024 television series of Margaret Atwood's *The Handmaid's Tale*, along with George Miller's 2015 film *Mad Max: Fury Road*. Although these productions were released within a relatively close time span, the cultural codes and gender debates they reflect correspond to distinct ideological periods. Therefore, generational categorization in this research is based not on chronology but on the values they represent and the cultural needs of the audience generations they address. In this context, the dystopian regime driven by patriarchal dominance in *The Handmaid's Tale* adaptations and the collective, action-based feminist resistance depicted in *Fury Road* are evaluated through visual details, cinematographic strategies, character construction, and body politics. Employing feminist film theory, gender performativity, and visual culture studies, this analysis reveals how the thematic contrasts between these works illuminate shifts in gender perceptions across different generations.

1. GİRİŞ

Güzel sanatlardan sinemaya, reklamlardan bilimsel ve hukuksal alanlarda üretilen görsel materyallere kadar geniş bir alanı kapsayan görsel kültür, Barnard'ın (2002) belirttiği üzere, kültürün görme ve bakma süreçleriyle ilişkili boyutlarını konu alır ve bu yolla iletişim kurar. Mirzoeff (2013) ise görsel kültürü, imgelerin toplumsal normlar üzerinde oluşturduğu etkiyi ve kültürel iktidar ilişkilerini görünür kılan bir çalışma alanı olarak tanımlar. Günümüzde bireylerin sürekli telefonları aracılığıyla görsel içerik ürettiği, gündelik yaşamın sosyal medya paylaşımları ve yoğun reklam imgeleriyle çevrelendiği düşünülürse, görsel kültür araştırmalarının giderek daha kritik bir önem kazandığı açıktır. Bu durum, toplumsal cinsiyet çalışmalarına da önemli bir kuramsal ve analitik zemin sunar. Çünkü görsel kültür, toplumsal cinsiyetin nasıl temsil edildiğini, yeniden üretildiğini ve izleyici zihninde nasıl konumlandırıldığını ortaya koymada en etkili alanlardan biridir.

Bu bağlamda, geniş kitlelere ulaşarak toplumsal algıları şekillendirme kapasitesine sahip olan sinema ve televizyon gibi görsel mecralar, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin hâkim ideolojileri hem yeniden üretme hem de dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu çalışma, Margaret Atwood'un *The Handmaid's Tale* eserinin 1990 tarihli film uyarlaması ile 2017–2024 yılları arasında yayımlanan dizi versiyonunu ve George Miller'ın 2015 yapımı feminist bilim kurgu filmi *Mad Max: Fury Road*'u; feminist kuram, beden politikaları ve kuşak temelli toplumsal cinsiyet değişimi perspektifinden değerlendirmektedir.

The Handmaid's Tale, hem film hem de dizi uyarlamasında ataerkil şiddetin ve kadın bedeninin devlet eliyle kontrol altına alınmasının distopik bir temsilini sunarken; *Mad Max: Fury Road* kadın özgürleşimini kolektif bir direniş ve eylemsellik üzerinden işler. Her üç yapım, üretildikleri dönemlerden bağımsız olarak, farklı kuşakların toplumsal cinsiyet algılarındaki dönüşümü ve feminist taleplerin değişen niteliğini görünür kılar. Bu bağlamda patriyarkal şiddet, devlet-sermaye ilişkilerinin cinsiyet rejimleri ve kadın bedeninin politikleşmesi her üç eserde de temel çatışma alanını oluşturur; ancak bu temalar farklı estetik stratejiler, anlatı yapıları ve karakter kurgularıyla işlenir.

Dolayısıyla bu çalışma, söz konusu üç yapıtı görsel kültür kuramı, feminist film teorisi, kuşak çalışmaları ve beden politikaları çerçevesinde inceleyerek kuşaklar arası toplumsal cinsiyet algısındaki dönüşümü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Analiz, kadın temsiline, direniş imgelerinin ve feminist estetik stratejilerin nasıl kurulduğunu; kamera teknikleri, kostüm tercihleri, mekân kullanımı ve karakter özneliği gibi temsili unsurlar ile patriyarkal ideolojiye yönelik karşı duruşları birlikte değerlendirerek gerçekleştirilmiştir.

2. GÖRSEL KÜLTÜR, TEMSİL KURAMLARI VE TOPLUMSAL CINSİYET

Görsel kültür, modern toplumlarda bireylerin dünyayı algılama, anlamlandırma ve iletişim kurma pratiklerini şekillendiren en etkili yapılardan biridir. Mirzoeff (2013), görsel kültürü, “görme biçimlerini oluşturan ve düzenleyen toplumsal pratiklerin bütünü” olarak tanımlayarak görmenin yalnızca biyolojik bir süreç değil, aynı zamanda kültürel ve ideolojik bir deneyim olduğunu vurgular. Berger (2013) ise imgelerin dolaşıma girme yolları ve anlam üretim süreçleri üzerinden hareketle, kapitalist sistemde görsel kültürün arzuların şekillendirilmesinde merkezi bir işlev üstlendiğini belirtir. Ona göre görsel imgeler, tüketim kültürünün duygusal altyapısını oluşturan temel araçlardır.

Hall (1997, 2017), temsil kavramını hem dili hem de görsel-işitsel sistemleri içeren çift yönlü bir süreç olarak tanımlar ve anlamın bu temsiller aracılığıyla kurulduğunu ifade eder. Dolayısıyla medya metinleri ve sanatsal ürünler, toplumsal dünyayı yalnızca yansıtmaz, aynı zamanda yeniden inşa eder. Günümüzde dijital teknolojilerin etkisiyle genişleyen görsel kültür alanında, temsil süreçleri daha erişilebilir hâle gelirken aynı zamanda daha karmaşık bir yapıya dönüşmüştür. Sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla bireylerin yalnızca içerik tüketicisi değil, aynı zamanda üretici hâline gelmesi; görünürlük baskısı, algoritmik yönlendirme ve dijital gözetim gibi yeni iktidar mekanizmalarını da beraberinde getirmiştir (Couldry, 2012).

Bu bağlamda görsel kültür, toplumsal cinsiyet temsillerinin üretildiği, dolaşıma girdiği ve sorgulandığı önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkar. Feminist ve kültürel kuramcılar, toplumsal cinsiyetin biyolojik bir farktan ziyade kültürel bir anlamlandırma sürecinin ürünü olduğunu savunur. Berger (2013), imgelerin yalnızca nesnelere değil, toplumsal ilişkileri ve güç dengelerini de temsil ettiğini ifade eder. Toplumsal cinsiyet normları, bu temsil süreçleri aracılığıyla sürekli olarak yeniden üretilir.

Beauvoir (2010), kadınların tarihsel olarak “öteki” konumuna itildiğini ve kültürel temsillerin patriyarkal düzeni pekiştirdiğini vurgular. Butler (1990) ise performativite kuramıyla biyolojik cinsiyet de dahil olmak üzere tüm cinsiyet kimliklerinin kültürel pratikler aracılığıyla üretildiğini öne sürer. Ona göre “kadın” ya da “erkek”

olmak, doğuştan gelen sabit bir gerçeklik değil; tekrar eden söylem, davranış ve temsillerle inşa edilen normatif bir süreçtir. Dolayısıyla medya, sinema ve diğer görsel iletişim alanları, toplumsal cinsiyetin performatif olarak yeniden üretilmesinde ya da bu normların dönüştürülmesinde kritik role sahiptir.

3. KUŞAK KURAMLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI

Toplumsal cinsiyet algısındaki değişim, yalnızca bireysel tutum farklılıklarının bir sonucu değil, kuşakların içine doğduğu sosyo-ekonomik, kültürel ve politik koşulların da bir yansımasıdır. Bu nedenle kuşak kuramları, toplumsal cinsiyet normlarının zaman içerisindeki yeniden yapılanışını anlamada önemli bir teorik çerçeve sunar. Kuşak kavramı, yalnızca biyolojik yaş aralıklarından oluşan bir sınıflandırmaya işaret etmemekte; aynı zamanda kimlik oluşumunu, siyasal yönelimleri, tüketim pratiklerini, çalışma yaşamına ilişkin değerleri ve toplumsal cinsiyete dair normatif beklentileri şekillendiren tarihsel deneyimlere de vurgu yapmaktadır.

Mannheim (1952), kuşak olgusunu yalnızca kronolojik bir kategori olarak değil, aynı dönemin ortak toplumsal olaylarına ve kırılmalarına maruz kalan bireylerin paylaştığı konumlanış biçimi olarak tanımlar. Ona göre belirli bir kuşak içindeki bireyler, benzer sosyo-kültürel atmosferlerde yetiştikleri için dünyayı algılama biçimleri de ortak bir zeminde buluşur. Bu çerçevede toplumsal cinsiyet algısı da her kuşağın maruz kaldığı aile yapıları, eğitim politikaları, ekonomik gelişmeler ve medya temsilleriyle eşzamanlı olarak şekillenir. Strauss ve Howe (1991) ise kuşakların tarihsel döngüler içinde oluştuğunu öne sürerek, her kuşağın belirli bir kültürel kodla ve ideolojik arka planla karakterize olduğunu ifade eder. Bu bakış açısı, kuşakların yalnızca yaşa göre değil, maruz kaldıkları kültürel iklim ve toplumsal dönüşümler açısından değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu makalede kuşaklandırma, eserlerin üretim tarihleri yerine temsil ettikleri ideolojik atmosfer ve hitap ettikleri izleyici kuşaklarının kültürel gereksinimleri dikkate alınarak yapılmıştır.

Genel kabul gören yaklaşıma göre her 15–20 yıllık dönem bir kuşak olarak tanımlanmakta ve günümüzde hâlen yaşayan altı temel kuşaktan söz edilmektedir. Bu kuşakların toplumsal cinsiyet algıları incelendiğinde, tarihsel değişime paralel olarak belirgin dönüşümler gözlemlenmektedir. Örneğin Sessiz Kuşak (1925–1945), Baby Boomer (1946–1964) ve X Kuşağı (1965–1980), modern endüstrileşmenin, geleneksel aile yapısının ve cinsiyetçi iş bölümünün baskın olduğu bir toplumsal atmosferde yetişmişlerdir. Bu kuşaklar için kadınlık büyük ölçüde bakım emeği, ev içi sorumluluklar ve annelikle özdeşleşirken; erkeklik çalışma yaşamı, otorite, güç ve dış kamusal alanla ilişkilendirilmiştir.

Buna karşılık Y Kuşağı (1980–1995), üçüncü dalga feminizmin yükselişi, queer kuramının görünürlük kazanması ve medya teknolojilerindeki dönüşümün etkisi altında yetişmiştir. Bu kuşak için çalışan kadın normunun yaygınlaşması, LGBTQ+ kimliklerinin daha görünür hâle gelmesi ve hegemonik erkeklik tartışmalarının ivme kazanması toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen daha esnek bir anlayışın oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenle Y Kuşağı çoğu araştırmacı tarafından “geçiş kuşağı” olarak nitelendirilmektedir.

Dijital çağın belirleyici koşullarında büyüyen Z Kuşağı (1996–2010) ve Alfa Kuşağı (2010–2025) ise toplumsal cinsiyetin ikili olmayan yapısını daha kolay benimseyen, farklı cinsel yönelim ve kimliklere daha açık, kapsayıcı ve akışkan bir toplumsal cinsiyet anlayışını savunan bir kuşak olarak öne çıkar. Bu kuşaklar, erken yaşlardan itibaren feminist ve queer politikalarla temas hâlinindedir; #MeToo, #LGBTQ+ gibi küresel hareketlerle dijital ortamda etkileşim kurar; medya aracılığıyla çeşitlenmiş temsil örneklerine maruz kalır. Bu nedenle toplumsal cinsiyeti sabit rollerden ziyade kültürel olarak inşa edilen, bireyselleşmiş ve çok boyutlu bir süreç olarak yorumlarlar. Z ve Alfa kuşaklarının cinsiyet rollerini sorgulama, eşitlik taleplerini yükseltme ve kapsayıcı kimlik politikalarını benimseme eğilimleri, toplumsal dönüşümün geleceğine ilişkin güçlü göstergeler sunmaktadır.

4. FEMİNİST FİLM TEORİSİ VE SİNEMADA DİSTOPYA

Sinema ve televizyon gibi geniş kitlelere ulaşma kapasitesine sahip görsel mecralar, ataerkil kodlarla şekillenmiş toplumsal cinsiyet normlarının yeniden üretilmesi ya da dönüştürülmesi açısından güçlü bir etki alanı oluşturur. Bu nedenle feminist teori, özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kültürel temsiller aracılığıyla nasıl sürdürüldüğünü ortaya çıkarmada kritik bir çerçeve sunar. Feminist hareketin sosyo-ekonomik, politik ve kültürel koşullarda dönüşüm yaratma hedefi göz önünde bulundurulduğunda, görsel kültürün bu dönüşümde oynadığı rol daha da belirgin hâle gelmektedir. Feminist film teorisi, sinemanın yalnızca eğlence

üretmekle sınırlı olmayan, aksine toplumsal cinsiyet ideolojilerini yeniden üreten ve meşrulaştıran bir kültürel aygıt olarak işlev gördüğünü ileri sürer.

1970'lerden itibaren sinema çalışmalarının önemli bir alt disiplini hâline gelen feminist film teorisi, özellikle temsil, özne konumlanması, bakış (gaze) ve ideoloji gibi kavramlara odaklanarak sinemada kadınların nasıl gösterildiğini veya görünmez kılındığını analiz eder (Mulvey, 1975). Feminist araştırmacılar, geleneksel sinemada kadın karakterlerin çoğunlukla patriyarkal düzeni destekleyecek biçimde pasifleştirilmiş, nesneleştirilmiş ve stereotipleştirilmiş biçimlerde temsil edildiğini; buna karşılık erkek karakterlerin eyleyen özne olarak merkeze yerleştirildiğini vurgular. Mulvey (1975), klasik anlatı sinemasında kadının "bakılmak için var olan" bir figüre dönüştürüldüğünü, erkeğin ise bakışı yöneten özne konumunda bulunduğunu öne sürerek "erkek bakışı (male gaze)" kavramını literatüre kazandırmıştır. Bu çerçevede, kadın bedeninin temsiline yalnızca estetik değil, aynı zamanda politik bir inşa olduğu ortaya çıkar.

Hooks (2019), feminist film teorisine önemli bir eleştirel boyut ekleyerek feminist bakışın yalnızca cinsiyet eksenine sıkışmaması gerektiğini, ırk, sınıf ve cinsellik gibi kesişimsel kimlik kategorilerinin de temsilde belirleyici olduğunu savunur. Ona göre "hangi kadının görüldüğü" ve "kimin bakış açısıyla görüldüğü" soruları, feminist temsil tartışmalarının merkezinde yer almalıdır. hooks'un eleştirisi, özellikle siyah kadınların, yoksul kadınların ve LGBTİ+ bireylerin popüler sinemada ya da karikatürleştirilmiş ya da bütünüyle görünmezleştirilmiş olmasına dikkat çeker.

Bilim kurgu ve distopik anlatılar, feminist teori açısından özellikle önemli bir tür olarak öne çıkar. Distopya, mevcut toplumsal düzenlerin aşırılaştırılmış ve çarpıtılmış hâllerini sunarak izleyiciyi içinde bulunduğu normları sorgulamaya davet eder. Toplumsal cinsiyet ilişkileri, bu tür anlatılarda sıklıkla merkezi bir çatışma eksenini olarak işlenir. Totaliter rejimler, militarizm, gözetim teknolojileri, sansür mekanizmaları, beden üzerindeki tıbbi ve politik denetim gibi temalar, distopik evrenlerin toplumsal cinsiyete dair eleştirel boyutlarını görünür kılar. Firestone (1970), kadınların biyolojik üreme yükünün patriyarkanın temel dayanaklarından biri olduğunu savunarak distopik anlatılardaki beden politikalarını feminist bir analizle ilişkilendirir; bu bakış açısı, üremenin devlet kontrolünün en yoğun olduğu alanlardan biri olarak kurgulandığı distopyalarla doğrudan örtüşmektedir.

Distopik kurgular çoğu zaman güncel politik atmosferin abartılmış temsil biçimleri olarak görülebilir. Kadınların üreme haklarına yönelik küresel gerilemeler, otoriter yönetimlerin yükselişi, savaş politikalarının sertleşmesi ve LGBTİ+ karşıtı yasaların çoğalması, çağdaş sinemadaki distopik hayal gücünü besleyen başlıca unsurlardır. Birçok distopyada kadın karakterlerin ataerkil düzen karşısındaki direnişi önemli bir dramatik eksen olarak sunulur. Bu direniş bazen küçük gündelik ihlaller, sembolik karşı çıkışlar ve gizli dayanışma biçimlerinde; bazen ise cinsellik, üreme ve kimlik üzerinde yeniden özneleşmeyle sonuçlanan radikal dönüşümlerde kendini gösterir. Kolektif ayaklanmalar ya da örgütlü mücadele temaları, distopyanın feminist potansiyelini daha görünür hâle getirir.

Son yıllarda distopya içinde gelişen "umut distopyaları" (hopeful dystopias), klasik distopyalardan ayrılarak alternatif bir gelecek tahayyülü sunar. Bu yeni yaklaşım, kadın dayanışmasını, queer direnişini ve ekofeminist değerleri merkeze alır. Ekofeminist kuram, doğanın sömürsü ile kadın bedeninin sömürsünün aynı ataerkil iktidar ilişkilerinden beslendiğini savunur (Shiva, 1988; Plumwood, 1993). Bu bağlamda doğanın ve kadınların tarihsel olarak birlikte tahakküm altına alınmış olması, ekolojik kriz ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği arasındaki bağı derinleştirir. Alternatif bir gelecek tasarımı, kadınların özneliğinin tanındığı ve doğanın haklarının korunduğu ekolojik-toplumsal bir dönüşümle mümkün görüldüğünden, ekofeminist okumalar distopik anlatılara yeni bir politik katman kazandırır.

5. BEDEN POLİTİKALARI

Günümüz dünyasında imgeler, bireylerin bedenlerini algılama, değerlendirme ve yeniden şekillendirme biçimlerini belirleyen en etkili unsurlardan biri hâline gelmiştir. Sinema, televizyon dizileri, reklamcılık, moda endüstrisi ve özellikle sosyal medya platformları, bedenin hem bireysel hem toplumsal anlamlarını sürekli olarak yeniden üreten kültürel alanlardır (Mirzoeff, 2013). Bu bağlamda beden, yalnızca biyolojik bir varlık değil, toplumsal ilişkiler içinde sürekli olarak anlamlandırılan, düzenlenen ve temsil edilen bir kültürel inşa alanıdır. Bu durum toplumsal cinsiyet açısından daha da belirginleşir; zira beden, cinsiyetlendirilmiş toplumsal normların üretildiği, korunmaya çalışıldığı ve gerektiğinde dönüştürüldüğü temel bir mücadele sahasıdır.

Beden politikaları, görsel temsil pratiklerinin ardında işleyen iktidar mekanizmalarını görünür kılmak açısından kritik bir teorik çerçeve sunar. Bu kavram, hangi bedenlerin norm kabul edildiğini, hangilerinin dışlandığını,

hangi özelliklerin arzulanabilir olarak kodlandığını ve hangi bedensel ifadelerin bastırıldığını araştırır. Tarihsel olarak devlet, din, tıp, hukuk ve aile kurumları tarafından kadın bedeninin denetim altında tutulmaya çalışılması; bu bedenin hem biyolojik hem de toplumsal anlamda bir düzenleme alanına dönüştürülmesine neden olmuştur. Kadın bedeni, soyun devamı, ulusal kimliğin temsili, ahlaki düzenin taşıyıcısı ve nüfus politikalarının hedefi olarak konumlandırılmış; bu nedenle doğurganlık, cinsellik, mahremiyet ve kamusal görünürlük gibi alanlarda sıkı bir kontrol alanı oluşturulmuştur. Kısıtlayıcı yasalar, kürtağın sınırlandırılması, giyim normlarının belirlenmesi ve cinselliğin ahlaki söylemlerle çerçevelenmesi, bu kontrol mekanizmalarının en görünür örnekleridir. Aynı zamanda kadın bedeni, güzellik ve moda endüstrisinin tüketim nesnesi hâline gelirken, sinema ve reklamlarda erotize edilen bir imgeye; kamusal alanda ise düzenlemeye tabi bir varlığa dönüşmektedir.

Foucault'nun (1978) biyopolitika kavramı, modern toplumlarda bedenin iktidar tarafından nasıl yönetildiğini açıklamada temel bir teorik dayanak sunar. Devletin, tıp kurumlarının, eğitim sisteminin, medya ve popüler kültürün beden üzerinde standartlar oluşturduğu; bireyleri belirli sağlık, üretkenlik ve öznelik biçimlerine yönlendirdiği bu yaklaşımda biyopolitika, hem bireysel hem toplumsal bedenleri düzenleyen bir iktidar biçimi olarak ortaya çıkar. Feminist kuramcılar ise bu düzenleme süreçlerinin özellikle kadınlar, LGBTQ+ bireyler ve diğer toplumsal olarak dışlanan gruplar üzerinde ayrımcı etkiler yarattığını vurgular (Bartky, 1990; Bordo, 1993). Berger (2013), bedenin toplumsal cinsiyet normlarını pekiştiren bir temsil alanı olduğunu belirtirken, Butler (1999) ise toplumsal cinsiyet performativitesi kavramıyla bedenin cinsiyet normlarını tekrar eden kültürel pratikler aracılığıyla ürettiğini ileri sürer. Dolayısıyla filmler, diziler, reklamlar ve sosyal medya imgeleri bu performatif pratikleri güçlendiren önemli araçlardır. Bu bağlamda kadın bedeni çoğu zaman arzunun nesnesi, erkek bedeni ise güç ve otoritenin göstergesi olarak temsil edilir (Mulvey, 1975).

Modern kültürde kadınlara yönelik “zayıflık”, “pürüzsüzlük”, “gençlik” ve “çekicilik” gibi estetik normlar, kapitalist tüketim ideolojisiyle birleşerek güçlü bir baskı mekanizmasına dönüşmüştür. Sosyal medya kültürü, filtreler, dijital beden düzenleme uygulamaları ve influencer estetiği aracılığıyla “ideal beden”i yeniden üretir; bu durum bireylerde sürekli kendini değerlendirme ve kendini düzenleme eğilimini artırarak bir tür dijital gözetim biçimine dönüşür. “Selfie kültürü”, bireyin kendi bedenini sürekli izlediği, değerlendirdiği ve performe ettiği bir toplumsal pratik olarak karşımıza çıkar (Senft & Baym, 2015).

Geleneksel sinemada da beden politikalarının izleri güçlü biçimde görülür. Kahramanlık anlatılarında kaslı erkek bedeninin hegemonik ideal olarak sunulması, gücün maskülenlikle özdeşleştirilmesini pekiştirir. Kadın bedeni ise çoğu zaman cinselleştirilmiş, kurbanlaştırılmış ya da pasifleştirilmiş biçimlerde temsil edilerek erkek izleyicinin bakışına (male gaze) uygun şekilde konumlandırılır. Bu nedenle feminist sanatçılar ve film yapımcıları, bedenin nesneleştirilmesine karşı çıkan üretim pratikleriyle bedenin politik bir ifade alanı olarak yeniden kurulmasına odaklanmıştır. Böylece kadın bedeni, yalnızca temsil edilen bir nesne değil, aynı zamanda iktidara karşı bir direnç biçimi olarak yeniden tanımlanmaya başlanmıştır.

Türkiye’de de beden politikaları, modernleşme süreçleri, medya temsilleri ve toplumsal cinsiyet rejimleri ekseninde kapsamlı biçimde tartışılmıştır. Sancar (2011), Türkiye’de modern yurttaşlık projesinin kadın bedenini ulusal kimliğin taşıyıcısı olarak konumlandığını, bu nedenle kadın bedeninin hem siyasal hem kültürel bir düzenleme alanı hâline geldiğini belirtir. Benzer şekilde Berktaş (2009), kadın bedenine ilişkin kamusal ve özel alan ayırımının patriyarkal denetimi pekiştirdiğini, özellikle mahremiyet, namus, örtünme ve cinsellik gibi alanlarda bedenin hem ideolojik hem ahlaki bir mücadele alanı olarak tanımlandığını vurgular. Bu bağlamda Türkiye’de beden politikaları yalnızca bireysel bedene yönelik normları değil, ulusal, kültürel ve dini kimlik söylemlerinin de beden üzerinden yeniden kurulduğu geniş bir alanı kapsar.

Medya ve popüler kültür alanındaki çalışmalar da Türkiye’de kadın bedeninin temsiline ilişkin önemli eleştiriler sunmaktadır. Bora (2011), popüler kültür ürünlerinde kadın bedeninin çoğu zaman cinselleştirilmiş, tüketilebilir ve standartlaştırılmış güzellik normlarına sıkıştırılmış biçimde temsil edildiğini belirtirken, bu temsillerin neoliberal tüketim ideolojisinin bir uzantısı olarak işlediğini ifade eder. Öte yandan Kandiyoti (1987), ataerkil pazarlık kavramıyla kadınların bedensel ve toplumsal konumlarının yalnızca dışsal baskılarla değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet rejimleri içinde geliştirdikleri stratejik uyum ve direnç pratikleriyle şekillendiğini ortaya koyar. Bu çalışmalar, Türkiye’de bedenin hem iktidarın düzenleyici söylemleri hem de kadınların gündelik direniş pratikleriyle biçimlenen çok katmanlı bir politik alan olduğunu göstermektedir.

6. SINEMADA KUŞAK TEMELLI TOPLUMSAL CINSİYET TEMSİLLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniğine dayanmaktadır. İçerik analizi, kültürel metinlerin sistematik biçimde incelenmesini sağlayan bir yöntem olduğu için, sinema ve dizi gibi görsel mecraların toplumsal cinsiyet temsillerini kuşak temelli değişim bağlamında değerlendirmede etkili bir araç sunmaktadır (Krippendorff, 2018). Bu doğrultuda çalışma, Margaret Atwood'un *The Handmaid's Tale* eserinin 1990 tarihli sinema uyarlaması ile 2017–2024 yılları arasında yayımlanan dizi versiyonunu ve George Miller'ın 2015 yapımı *Mad Max: Fury Road* filmi görsel kültür perspektifinden inceleyerek toplumsal cinsiyet temsillerindeki kuşaksal dönüşümü açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Analiz sürecinde eserler; kamera açıları, renk paletleri, karakter konumlandırmaları, mekân kullanımı, kostüm stratejileri ve beden politikalarının temsil edilmiş biçimleri temel alınarak değerlendirilmiştir; feminist film teorisi, kuşak kuramları ve görsel kültür yazınındaki tartışmalarla ilişkilendirilmiştir.

Bilim kurgu türü, sinema tarihi boyunca erkek merkezli yapıyla dikkat çekmiştir. Türün klasik anlatılarında çatışma, savaş, hız ve kahramanlık temaları çoğunlukla erkek öznenin deneyimleri üzerinden kurgulanmış; kadınlar ise romantik ilgi nesnesi, kurtarılmayı bekleyen karakter veya duygusal katalizör rollerine sıkıştırılmıştır. Bu geleneksel yapı, feminist sinemanın yükselişiyle birlikte eleştirilmiş ve dönüştürülmüştür. Özellikle toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayan feminist bilim kurgu metinleri, kadınların özneleştiği, karar verici konuma geçtiği ve ataerkil düzenle mücadele ettiği yeni anlatı örüntüleri ortaya koymuştur (Bacchilega, 2013; Berktaş, 2004). *The Handmaid's Tale* ve *Mad Max: Fury Road* bu dönüşümün iki farklı fakat birbiriyle ilişkili örneğini temsil eder.

Atwood'un *The Handmaid's Tale* romanı, 1980'lerin politik atmosferinde yazılmış olup ataerkil kontrolün, doğurganlık krizinin ve teokratik totaliter yönetimlerin eleştirisini güçlü bir feminist çerçeveden sunar. Romanın 1990 uyarlaması, yönetmen Volker Schlöndorff'un bakışıyla görece bireysel direniş eksenli bir estetik tercih sunarken; 2017–2024 dizi uyarlaması, Bruce Miller'ın yönetiminde kolektif kadın direnişini daha görünür ve politik bir şekilde işlemiştir. Dizi, izleyiciye Offred/June'un iç dünyasına yaklaşma imkânı sunan yakın plan çekimler, monologlar ve bedensel deneyim odaklı anlatım biçimleriyle feminist eleştiriyi güçlendirir. Gilead rejiminde kadınların sınıflandırılması, renk kodlarıyla ayrıştırılması ve bedenlerinin devlet tarafından mülkleştirilmesi, Foucault'nun biyopolitika tartışmaları ile doğrudan ilişkilendirilebilir (Foucault, 1978).

Mad Max: Fury Road ise kadın bedeninin sömürülmesine karşı radikal bir özgürleşme ve kolektif direniş anlatısı sunar. Film, postapokaliptik bir evrende su, kaynak ve insan bedeninin kapitalist-ataerkil otoriteler tarafından metalaştırılmasını eleştirir. Filmde Charlize Theron tarafından canlandırılan Furiosa karakteri, feminist film literatüründe "postapokaliptik kadın öznesi"nin önemli temsilcilerinden biri olarak değerlendirilir (Tasker, 2017). Furiosa'nın liderlik kapasitesi, bedenini bir direniş aracı olarak kullanması ve diğer kadınlarla kurduğu dayanışma ağı, sinemada erkek kahraman merkezli anlatıların kırıldığı bir dönüm noktasını işaret eder.

Bu iki eserin karşılaştırılması, kuşak temelli toplumsal cinsiyet algılarındaki farklılaşmayı ortaya koyar. *The Handmaid's Tale* film uyarlaması, 1990'ların izleyicisine yönelik bireysel travma ve kapatılma temalarını merkeze alırken; dizi uyarlaması, 2010'ların feminist dalgası, #MeToo hareketi ve kolektif direniş kültürüyle uyumlu bir anlatı sunar. *Mad Max: Fury Road* ise özellikle Z kuşağının akışkan kimlik, eşitlikçi direniş ve kapsayıcı topluluk değerleriyle örtüşen bir feminist özgürleşme kurgusu ortaya koyar (Güvenç, 2019). Bu nedenle üç yapıtın birlikte incelenmesi, farklı kuşakların toplumsal cinsiyete, direnişe ve beden politikalarına yönelik bakışlarını görsel kültür bağlamında anlamayı mümkün kılar.

Ayrıca Türkiye'de yapılan çalışmalar da sinemadaki kadın temsillerinin tarihsel ve sosyokültürel dönüşümünü vurgular. Örneğin Arslan (2011), Türk sinemasında kadın karakterlerin uzun süre "fedakâr anne", "mağdur kadın" veya "ahlaki nesne" gibi kalıplarla temsil edildiğini, ancak son dönemde özellikle feminist eleştirinin etkisiyle daha karmaşık, özneleşmiş ve politik olarak konumlanan kadın karakterlerin ortaya çıktığını belirtir. Bu bulgular, *The Handmaid's Tale* ve *Fury Road* incelemeleriyle paralel bir biçimde sinemada toplumsal cinsiyet temsillerinin kuşaklar boyunca dönüşen estetik stratejiler ve politik söylemlerle yeniden kurulduğunu göstermektedir.

7. ÜÇ YAPITIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

The Handmaid's Tale (1990) — Tekil Beden, Tekil Direniş

1990 yapımı film uyarlaması, Atwood'un metnini daha çok bireysel baskı, kapatılma ve devletin kadının bedeni üzerindeki mutlak tahakkümü ekseninde yorumlar. Sinematografik tercihlerin büyük bölümü, anlatının bu ideolojik doğrultusunu destekler. Kamera çoğunlukla sabit konumlandırılır; olaylara dışarıdan bakan, mesafeli ve gözlemci bir bakış yaratır. Bu estetik tercih, izleyiciyi Offred'in içsel deneyiminden uzaklaştırarak Gilead rejiminin dışsal ve kurumsallaşmış baskısını ön plana çıkarır. Kadın bedeni, hem devletin üreme politikalarının hem de ataerkil ideolojinin nesnesi hâline gelir.

Bu çerçevede beden politikaları, üreme zorunluluğu ve devletin biyopolitik denetimi üzerinden tanımlanır; kadın bedeni, Foucault'nun (1977) disiplin toplumlarında tarif ettiği şekilde bir "mülkiyet alanı"na indirgenir. Film, bu koşullar altında Offred'in bireysel kaçışını ve hayatta kalma çabasını merkezine alarak tekil bir direniş anlatısı inşa eder. Böylece hikâye, daha çok bireyin baskılanmış öznelliğine ve tek başına var olmaya çalışan bir kadın figürünün sınırlandırılmış hareket alanına odaklanır.

The Handmaid's Tale (2017–2024) — Kolektif Beden, Kolektif Öfke

Dizi uyarlaması, 1990 filminden farklı olarak bireysel kapatılmayı aşan, daha kolektif ve politik bir direniş hareketini görünür kılar. 2010'ların feminist yükselişi, #MeToo sonrasındaki politik atmosfer ve kadın dayanışmasının kültürel merkeziliği, dizinin estetik ve anlatısal yapısına doğrudan yansımıştır. Kamera, çoğu sahnede Elisabeth Moss'un yüzüne ve gözlerine yaklaşarak seyirciyi Offred/June'un öznel deneyimine dâhil eder. Böylece kadın karakter yalnızca bir beden olarak değil, duygu, öfke, korku ve strateji üreten bir özne olarak temsil edilir. Bu tercih, Mulvey'nin (1975) tarif ettiği "erkek bakışı"na tersine çeviren önemli bir müdahaledir; seyirci nesneleştirilen bakışın öznesi değil, kadın karakterin duygusal perspektifinin parçası olur.

Dizide kıyafetlerin renk kodları —damızlıkların kırmızısı, eşlerin mavisi, marthaların yeşili, halaların kahverengisi— kadın bedenlerinin sınıfsal, işlevsel ve ideolojik olarak nasıl kategorize edildiğini görünür kılar. Bu estetik sınıflandırma, Foucault'nun (1977) disiplin toplumu tartışmalarını çağırır; bedenlerin yönetilebilir, denetlenebilir ve itaat edebilir kılınmasına yönelik bir düzen oluşturur. Ancak dizinin anlatısında bu tekdüzeleştirme çabası tersine döner: Offred'in sözleri —"Ordu olmamızı istemiyorlarsa bize üniforma vermemeliydiler"— kadınların kolektif özneleşme ve karşıt bir dayanışma ağı kurma sürecini açıklar.

Dizinin ilerleyen sezonlarında kadın bedeni başlangıçta mutlak bir tahakküm alanı olarak sunulsa da zamanla kolektif bir direniş pratiğinin taşıyıcısına dönüşür. June artık yalnız değildir; deneyimlenen travma, politik farkındalık ve kolektif öfkeyle birleşerek kadınları sadece direnen değil, koşulları dönüştüren aktörlere dönüştürür. Bu yönüyle dizi, çağdaş feminist hareketlerin kolektif özne fikriyle paralel bir söylem geliştirebilir.

Mad Max: Fury Road (2015) — Postapokaliptik Feminist Yeni Kuşak

Mad Max: Fury Road, 2010'lar sonrası feminist sinemanın en radikal örneklerinden biri kabul edilir. Film, su kıtlığı ve ekolojik çöküşün yaşandığı postapokaliptik bir evrende, patriyarkal savaş düzeninin hem kadınları hem doğayı sömüren yapısını eleştirir. Gilead rejiminde olduğu gibi burada da kadınlar "kaynak" olarak görülür; ancak Fury Road kadın bedenini yalnızca nesne konumunda bırakmaz, aksine direnişin, hareketin ve politik dönüşümün taşıyıcısı hâline getirir.

Charlize Theron'ın canlandığı Imperator Furiosa, engellilik, güç, öznellik ve direniş kavramlarının yeniden tanımlandığı bir kadın figürüdür. Kamera, pek çok sahnede Max'in bakışından ziyade Furiosa'nın ve diğer kadınların perspektifini benimser; böylece erkek merkezli aksiyon anlatılarındaki konvansiyon kırılır. Bu kırılma, kadın bedeninin eyleyen özne olarak temsil edilmesini mümkün kılar.

Eşleri "üreme kaynakları" olarak hapsedilmiş olan Immortan Joe'nun düzenine karşı kadınların kaçışı, yalnızca bireysel bir özgürleşme değil, kolektif bir isyan hareketidir. Vuvalini adlı yaşlı kadın savaşçı topluluğu ise filmde ekofeminist okumaları mümkün kılar; doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve patriyarkal olmayan bir yaşam biçiminin temsilcisidir. Bu noktada film, hem eko-feminist hem de kuşaklar arası dayanışmayı öne çıkaran politik bir anlatı kurar. Türkçe feminist yazında da kadın dayanışmasının kuşaklar arası yeniden üretimine ilişkin tartışmalar (Berktaş, 2009; Sancar, 2011) filmle paralel şekilde düşünülebilir.

Film, kadınların yalnızca kurtarılan değil, bizzat kurtaran; yalnızca izleyen değil, yöneten; yalnızca sömürülen değil, dönüşümü örgütleyen karakterler olarak kurgulanmasıyla, bilim kurgu türünde kuşak temelli cinsiyet algılarındaki dönüşümü güçlü biçimde görünür kılar.

Tablo 1. Üç Yapıtın Beden, Kamera ve Toplumsal Cinsiyet Temsilleri Açısından Karşılaştırılması

Eser Adı	1990 The Handmaid's Tale	2017–2024 The Handmaid's Tale (Dizi)	Mad Max: Fury Road (2015)
Beden	Disipline edilmiş, kapatılmış beden; devletin biyopolitik mülkiyet alanı	Travmatik deneyimlere rağmen kolektif direnişin öznesi hâline gelen beden	Savaşçı, eyleyen, dönüştürücü beden; direnişin motoru
Kamera	Nesneleştirici, dışarıdan bakan, gözetim odaklı sabit kamera	Öznel bakış, duygusal yakın planlar, karakterin iç dünyasına erişim	Aksiyon merkezli; kadın öznesini güçlendiren kamera hareketleri
Toplumsal Cinsiyet	Devlet kontrolünde edilgenlik; bireysel direnişin sınırlılığı	Kolektif öfke, dayanışma ve politik direnişin görünür hâle gelişi	Postapokaliptik özgürleşme; ataerkil düzenin yıkımına yönelik mücadele

Bu tablo, üç yapıtın kuşaklar arası toplumsal cinsiyet temsillerinde nasıl bir dönüşümü somutlaştırdığını gösterir. 1990'daki film, beden ve kimlik üzerinde yoğunlaşan kapatıcı bir rejimi anlatırken; 2017–2024 dizisi kolektif direnişin estetiğini kurar; Mad Max:Fury Road ise yeni kuşağın toplumsal cinsiyet politikalarına uygun olarak kadın öznesini radikal biçimde merkezileştirir.

4. SONUÇ

Bu üç yapıtın, patriyarkal iktidar biçimlerini eleştirme konusunda ortak bir zeminde buluşsa da bunu birbirinden oldukça farklı estetik ve anlatısal stratejilerle gerçekleştirir. The Handmaid's Tale'in 1990 tarihli film uyarlaması, görsel olarak daha kapatıcı, gözetim odaklı ve tekil direnişi merkeze alan bir yapı sunarken; 2017–2024 dizi uyarlaması, öznel kamera kullanımı ve duygusal yakın planlarla karakterin iç dünyasını görünür kılan, kolektif kadın direnişine daha geniş yer veren bir anlatı kurgular. Mad Max: Fury Road ise postapokaliptik ve yüksek tempolu bir görsel evren içinde kadınların özgürleşme mücadelesini radikal, eylem merkezli ve dönüştürücü bir çerçevede ele alır.

Toplumsal cinsiyet temsillerinin üretimi yalnızca anlatı düzeyinde değil; kameranın konumlanması, kostüm ve renk tasarımları, mekân kullanımı, kurgu ritmi ve bedenin estetikleştirilme biçimleri üzerinden de gerçekleşmektedir. Üç yapıtında da kadın bedeninin politik bir kontrol nesnesi hâline getirildiği görülse de direniş biçimleri önemli ölçüde farklılaşır: Film uyarlamasında sessiz ve bireysel bir mücadele ön plandayken, dizide içsel dönüşümle birleşen kolektif bir direniş estetiği hâkimdir. Fury Road ise kadın bedenini hem eylemin hem de politik değişimin taşıyıcısı olarak konumlandırarak ataerkil temsil biçimlerine keskin bir karşı duruş sergiler.

Aynı zamanda bu üç eser, görsel kültürün toplumsal cinsiyet rejimlerini yalnızca yansıtan bir alan olmadığını, kuşaklar arası dönüşümün aktif bir üreticisi olduğunu da ortaya koymaktadır. 1990'ların sinemasında daha bireyselleştirilmiş ve edilgen kadın temsilleri görülürken, 2010'lar sonrası feminist yükselişle birlikte dayanışma, kolektif öfke ve politik özneleşme temalarının güçlendiği gözlemlenir. Mad Max: Fury Road, bu dönüşümün en ileri örneklerinden biri olarak, kadın öznenin radikal biçimde güçlendirildiği ve patriyarkal düzenin görsel olarak parçalandığı bir evren inşa eder. Bu yönleriyle Atwood'un hikâyesi X ve Y kuşaklarının

siyasal otoriterleşme ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaygılarına hitap ederken, *Fury Road*, Z kuşağının akışkan kimlikleri, kolektif eylem biçimlerini ve özgürleşme tahayyüllerini yansıtan bir temsil yet sunar.

Sonuç olarak bu makale, feminist film teorisi ve görsel kültür çalışmalarının temel sorularından biri olan “patriyarkal iktidar sinema aracılığıyla nasıl üretilir ve nasıl sorgulanır?” sorusuna, *The Handmaid’s Tale*’in film ve dizi uyarlamaları ile *Mad Max: Fury Road* örnekleri üzerinden yanıt üretmeyi amaçlamıştır. Analiz, bu yapımların yalnızca patriyarkayı eleştirmekle kalmadığını; aynı zamanda alternatif kadın öznelliklerini, direniş biçimlerini ve kuşaklar arası toplumsal cinsiyet dönüşümlerini görünür kılan güçlü görsel stratejiler geliştirdiğini ortaya koymuştur.

KAYNAKÇA

Arslan, S. (2011). *Cinema in Turkey: A new critical history*. Oxford University Press.

Bacchilega, C. (2013). *Fairy tales transformed? Twenty-first-century adaptations and the politics of wonder*. Wayne State University Press.

Barnard, M. (2002). *Art, design and visual culture: An introduction*. Palgrave Macmillan.

Bartky, S. L. (1990). *Femininity and domination: Studies in the phenomenology of oppression*. Routledge.

Beauvoir, S. de. (2010). *The second sex* (C. Borde & S. Malovany-Chevallier, Trans.). Vintage Books.

Berger, J. (2013). *Ways of seeing*. Penguin Books.

Berger, J. (2013). *Ways of seeing*. Penguin Books.

Berktaş, F. (2009). *Tarih, erkekler ve kadınlar: Kadınlar tarih yazıyor*. Metis Yayınları.

Berktaş, F. (2004). *Kadınlar ve siyaset: Bir başka açıdan bakmak*. İletişim Yayınları.

Bora, A. (2011). *Kadınların sınıfı: Ücretli ev emeği ve kadın öznelliğinin inşası*. İletişim Yayınları.

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Bordo, S. (1993). *Unbearable weight: Feminism, Western culture, and the body*. University of California Press.

Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity Press.

Firestone, S. (1970). *The dialectic of sex: The case for feminist revolution*. William Morrow.

Foucault, M. (1978). *The history of sexuality, Volume 1: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Pantheon.

Güvenç, B. (2019). *Kimlikler ve kültürler*. Yapı Kredi Yayınları.

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.

- Hall, S. (2017). *Cultural studies 1983: A theoretical history* (J. Chen & A. Morley, Eds.). Duke University Press.
- Hooks, b. (2019). *Feminist theory: From margin to center* (3rd ed.). Routledge.
- Kandiyoti, D. (1987). Emancipated but unliberated? Reflections on the Turkish case. *Feminist Studies*, 13(2), 317–338.
- Mannheim, K. (1952). *Essays on the sociology of knowledge*. Routledge & Kegan Paul.
- Mirzoeff, N. (2013). *The visual culture reader* (3rd ed.). Routledge.
- Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. *Screen*, 16(3), 6–18.
- Plumwood, V. (1993). *Feminism and the mastery of nature*. Routledge.
- Sancar, S. (2011). *Türk modernleşmesinin cinsiyeti: Erkekler devlet, kadınlar aile kurar*. İletişim Yayınları.
- Strauss, W., & Howe, N. (1991). *Generations: The history of America's future, 1584 to 2069*. William Morrow.
- Shiva, V. (1988). *Staying alive: Women, ecology, and development*. Zed Books.
- Senft, T. M., & Baym, N. (2015). What does the selfie say? Investigating a global phenomenon. *International Journal of Communication*, 9, 1588–1606.
- Tasker, Y. (2017). *Feminist politics and popular culture*. Routledge.